

УДК 338.24:371 (575.1)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА

©*Абдурахманова И.*, канд. экон. наук, Ташкентский государственный институт ирригации и мелиорации, г. Ташкент, Узбекистан

©*Каримов А.*, Ташкентский государственный институт ирригации и мелиорации, г. Ташкент, Узбекистан

©*Темирханова М. Ж.*, д-р экон. наук, Ташкентский государственный экономический университет, г. Ташкент, Узбекистан, *mutabarchik@mail.ru*

IMPROVEMENT OF SYSTEM MANAGEMENT NATIONAL EDUCATION BASED ON MODERN APPROACHES OF MANAGEMENT

©*Abdurakhmanova I.*, Ph.D., Tashkent state Institute of Irrigation and Land Reclamation, Tashkent, Uzbekistan

©*Karimov A.*, Tashkent state Institute of Irrigation and Land Reclamation, Tashkent, Uzbekistan

©*Temirkhanova M.*, Sc.D., Tashkent state economic university, Tashkent, Uzbekistan, *mutabarchik@mail.ru*

Аннотация. В статье обоснована актуальность и необходимость теоретико–методические основ управления системой образования, также изложен подход автора о теории и методах управления образованием, методах образовательного менеджмента, современных подходах в управлении системой образования, государственном управлении в системе народного образования страны.

Abstract. The article substantiates the urgency and necessity of the theoretical and methodological foundations of the management of the education system, the author's approach to the theory and methods of managing education, methods of educational management, modern approaches in managing the education system, and public administration in the system of public education of the country is also outlined.

Ключевые слова: механизм стратегического менеджмента, профессиональная компетенция, система образования, современные подходы.

Keywords: strategic management mechanism, professional competence, education system, modern approaches.

На нынешнем этапе развития системы образования в мире придается важное значение организационным и управленческим структурам, направлениям целевого развития и содержания образования США, Японии, Южной Кореи, Китайской Народной Республики, экономически развитых государств Европы. Особенно то, что в современной экономике 16,0% совокупного богатства каждой страны приходится на материальный капитал, 20,0% — на природные богатства, 64,0% — на человеческий капитал, побуждает страны мира уделять большое внимание на вопросы соблюдения требований современного менеджмента и его принципов в процессах, связанных с развитием и управлением системы образования. В таких государствах, как Япония и Германия, 80,0% национального богатства составляет

человеческий капитал (1). На каждом этапе развития теории управления учеными, практиками и государственными органами всегда уделяется особое внимание человеческому капиталу, формированию личности, воспитанию молодого поколения на основе демократических принципов.

В определенной международными организациями и множеством стран мира новой Концепции образования до 2030 г. в качестве актуальной задачи обозначены «совершенствование управления системой образования, качества образования, процесса и средств его оценки, внедрение в практику механизмов по выявлению достигнутых результатов». В свою очередь, дальнейшее совершенствование организационной и управленческой структуры системы образования, внедрение в сферу образования эффективной образовательной политики и механизмов управления остается для стран мира важнейшей задачей сегодняшнего дня.

В Узбекистане в условиях развития системы образования в последние годы осуществляется положительный подход к вопросам создания системы непрерывного образования, коренного обновления его содержания и повышения качества образовательно-воспитательного процесса. Несмотря на выделение в систему народного образования, как важного фундамента непрерывного образования, порядка четверти бюджета, в республиканском масштабе уровень знаний учащихся системы общего среднего образования по государственным образовательным стандартам составляет 63,4%, что означает необходимость начала серьезных реформ в этом направлении (2).

В ряду таких реформ в Стратегии действий по 5 приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 гг. (3) в качестве ключевых задач обозначены:

- дальнейшее совершенствование системы непрерывного образования;
- расширение возможностей качественных образовательных услуг;
- коренное повышение качества общего среднего образования;
- внедрение международных стандартов оценки качества образования и обучения.

Исходя из этого, совершенствование национальной системы образования в созвучии новым условиям мировой глобализации и конкуренции является одной из важных задач реформирования сферы образования в республике на основе передового опыта развитых государств.

По результатам исследования, на начальных этапах процесса развития теории управления в повышении продуктивности труда ученые и исследователи обратили основное внимание не на человеческие отношения и личностные факторы, а на оптимизацию производственного процесса, основанные на научных подходы в управлении систем образования научные взгляды еще более развивались в 30-е годы XX века, в основном, широко были распространены в США и в этот период административные методы управления образованием, к концу данного периода стала развиваться теория управления, основанная на принципах человеческих отношений, явивших собой новое направление и коренной поворот. По результатам «Хоторнского опыта» одного из основателей данной теории Э. Мэйо и его единомышленников Ж. Хоманса, М. Фоллета, А. Маслоу, Ф. Ротлисбергера, доказано, что на производительность труда больше действуют социально-психологические факторы, чем физические [1].

По анализам, теория управления образованием ускоренно развивалась в зарубежных государствах, в частности, странах Западной Европы, США и Канаде, Австралии и Новой Зеландии. «В долголетний период развития и в результате многоэтапного изменения успела стать научным направлением, занявшим особое место в сфере общей теории управления» [2].

В настоящее время мировым научным сообществом в реализации управления системой образования разработаны несколько теоретических моделей (Рисунок).

Рисунок. Модели менеджмента образования.

Основной принцип формальных моделей — организации основываются на иерархическую систему по своим организационным аспектам и форме, в нем управляющие выбирают рациональный путь, то есть осуществляют деятельность на пути согласованной цели. Руководители в рамках организации, исходя из статуса и занимаемой должности, осуществляют деятельность в рамках официальных установленных полномочий.

Структурная модель, относящаяся к виду формальных моделей в управлении образованием, разделяется на следующие уровни:

- 1) центральный уровень (национальный уровень в республиканском масштабе, территориальный уровень);
- 2) местный уровень (уровень на районном, городском масштабе);
- 3) институциональный уровень (школы и другие образовательные учреждения);
- 4) отделения (объединения, подразделения, субюниты: управления, отделы, кафедры);
- 5) индивидуальный уровень (преподаватели, сотрудники, учащиеся).

Рациональные модели, являющиеся подмоделями формальных моделей, выделяются своей особенностью и отличаются от других моделей своей структурной составляющей и процессом принятия управленческих решений. Также, рациональные модели имеют 5 основных принципов:

- 1) цели и приоритетные направления (определение приоритетных направлений согласно целям);
- 2) долгосрочное планирование;
- 3) оценка альтернативных вариантов;
- 4) понимание расходов;
- 5) выбор оптимального варианта решения (после оценок всех вариантов).

Основанном на иерархических моделях менеджменте образования отношения внутри организации основаны на вертикальной структуре, руководитель организации подотчетен руководителю вышестоящей организации. Недостаток данной модели заключается в том, что выполняемые сотрудником организации задачи распределяются и определяются вертикально. То есть, из-за отсутствия горизонтальной связи в выявлении проблем, определении путей их решения и принятии решений они осуществляются с запозданием.

Методы и модели, принципы, подходы и средства, касающиеся менеджмента, сформированного в период развития теории управления образованием в несколько десятилетий, адаптированы к мировому образовательному управлению.

Также, менеджмент образования развивался на базе использования достижений социальных (психология, политология, социология, философия, экономики) и точных (техника, математика, кибернетика, информационные технологии) наук. К началу XXI века в теории и практике управления образованием стали наблюдаться серьезные изменения. До этого периода, в теории управления образованием, в основном, гегемоном являлась разработка методов и средств менеджмента, начиная с 2000 г мы можем видеть превалирующую роль идеи «лидерства» (leadership). Основной целью трансформации идеи менеджмента в сторону «лидерства» является то что, сегодняшние требования времени предполагают менторство (поддерживающее кураторство, а не надзирательство) вышестоящих органов управления по отношению к нижестоящему звену в противовес бюрократическому стилю управления. Такой подход служит повышению качества управления в несколько раз.

Анализ прежних и нынешних механизмов государственного управления системой народного образования, а также тенденций и парадигм развития современного образования в мировом сообществе имеет важное значение не только в совершенствовании управления системой образования страны, но и обеспечении конкурентоспособности в международном масштабе системы образования и выпускников, как ее продукта, подготовке профессиональных кадров, обладающих соответствующими рынку труда и современным требованиям знаниями и жизненными навыками.

По результатам исследования, за прошедший период в сфере управления системой образования развивается система непрерывного образования и ее структуры. Во-первых, согласно нормативно-правовым актам определен круг полномочий всех звеньев органов управления системой образования. Во-вторых, в определенной мере расширены самостоятельность и права образовательных учреждений в деле осуществления финансово-хозяйственной деятельности, организации процесса образования. В-третьих, налажен механизм контроля, оценки качества образования, процесса его управления, внешнего и внутреннего контроля, управления образовательных учреждений на общественных началах.

Источники:

- (1). Всемирный форум по образованию. Заключительный отчет. Дакар, Сенегал, (26-28 апреля 2000 г.). Режим доступа: <https://goo.gl/84XfxY> (дата обращения 12.10.2018).
- (2). План развития сектора образования Республики Узбекистан на 2013-2017 годы. Режим доступа: <https://goo.gl/ikAbMV> (дата обращения 12.10.2018).
- (3). Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года. Режим доступа: <https://goo.gl/W6izsv> (дата обращения 12.10.2018).

Sources:

- (1). Vsemirnyi forum po obrazovaniyu. Zaklyuchitel'nyi otchet. Dakar, Senegal, (26-28 aprelya 2000 g.). Rezhim dostupa: <https://goo.gl/84XfxY> (data obrashcheniya 12.10.2018).
- (2). Plan razvitiya sektora obrazovaniya Respubliki Uzbekistan na 2013-2017 gody. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/ikAbMV> (data obrashcheniya 12.10.2018).
- (3). Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O strategii deistvii po dal'neishemu razvitiyu Respubliki Uzbekistan» ot 7 fevralya 2017 goda. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/W6izsv> (data obrashcheniya 12.10.2018).

Список литературы:

1. Mayo E. The human effect of mechanization // *The American Economic Review*. 1930. Vol. 20. No. 1. P. 156-176.
2. Vaillant D. School leadership, trends in policies and practices, and improvement in the quality of education // Background paper for EFA Global Monitoring Report. 2015.
3. Ross H. Negotiating managerialism: professional recognition and teachers of sustainable development education // *Environmental Education Research*. 2015. Vol. 21. No. 3. P. 403-416.
4. Weinstein J., Azar A., Flessa J. An ineffective preparation? The scarce effect in primary school principals' practices of school leadership preparation and training in seven countries in Latin America // *Educational Management Administration & Leadership*. 2018. Vol. 46. No. 2. P. 226-257.

References:

1. Mayo, E. (1930). The human effect of mechanization. *The American Economic Review*, 20(1), 156-176.
2. Vaillant, D. (2015). School leadership, trends in policies and practices, and improvement in the quality of education. Background paper for EFA Global Monitoring Report.
3. Ross, H. (2015). Negotiating managerialism: professional recognition and teachers of sustainable development education. *Environmental Education Research*, 21(3), 403-416.
4. Weinstein, J., Azar, A., & Flessa, J. (2018). An ineffective preparation? The scarce effect in primary school principals' practices of school leadership preparation and training in seven countries in Latin America. *Educational Management Administration & Leadership*, 46(2), 226-257.

*Работа поступила
в редакцию 24.11.2018 г.*

*Принята к публикации
28.11.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Абдурахманова И., Каримов А., Темирханова М. Ж. Совершенствование управления системой народного образования на основе современных подходов менеджмента // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №12. С. 565-569. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/12-01> (дата обращения 15.12.2018).

Cite as (APA):

Abdurakhmanova, I., Karimov, A., & Temirkhanova, M. (2018). Improvement of system management national education based on modern approaches of management. *Bulletin of Science and Practice*, 4(12), 565-569. (in Russian).